
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

POSTITULO DOCENTE INNOVACION DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN

Título: Investigación, análisis y evaluación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial.

Estudiante: ROJAS Rosaura Andrea.

Curso: Diplomatura Superior Innovación de las TIC en la Educación.

Fecha: de entrega 01 de junio 2024.

Índice

Introducción	3
Desarrollo	4
Inteligencia Artificial (IA)	4
Herramientas seleccionadas: google Lens	5
Uso en personas con discapacidad	5
Los chatbots	6
Utilidad en personas con discapacidad	7
Funcionalidades del Chat GPT	7
Uso de chat GPT en personas con discapacidad	9
Uso de inteligencia artificial en personas con discapacidad	10
Prueba práctica en el salón de clases.	
Quiver Education. Características principales	10
Conclusiones.....	12
Referencias.....	15

Introducción

El presente trabajo fue confeccionado en el marco de la diplomatura Superior Innovación de las TIC en la Educación cuyo objetivo es generar en los estudiantes investiguen, analicen y evalúen herramientas basadas en Inteligencia Artificial.

Es importante comprender el funcionamiento y aplicaciones en la vida cotidiana mediante la recopilación de información sobre las herramientas seleccionadas.

Se suma a la investigación el contexto de la Educación Especial para conocer y/o reflexionar sobre las ventajas y limitaciones de las herramientas aplicadas a personas con discapacidad.

Desarrollo

Para comenzar es necesario definir Inteligencia Artificial (IA).

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que se dedica al desarrollo de sistemas y programas capaces de realizar tareas que, normalmente, requieren de la inteligencia humana. Estas tareas incluyen el reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos.

Existen diferentes tipos de IA:

IA débil o IA estrecha: Se refiere a sistemas diseñados para realizar una tarea específica. Ejemplos incluyen asistentes virtuales como Siri o Alexa, y programas de reconocimiento de voz y facial.

IA fuerte o IA general: Se refiere a sistemas con capacidad de entender, aprender y aplicar conocimientos de manera similar a los humanos en una amplia variedad de tareas. Actualmente, la IA fuerte es más teórica y no existe una implementación práctica.

IA supe inteligente: Es una forma hipotética de IA que superaría la inteligencia humana en todos los aspectos, desde la creatividad hasta la resolución de problemas. Este concepto se explora principalmente en la ciencia ficción y en teorías sobre el futuro de la tecnología.

Las técnicas utilizadas en IA incluyen:

Aprendizaje automático (Machine Learning): Un subcampo de la IA que implica el uso de algoritmos y modelos estadísticos para que las computadoras mejoren su rendimiento en una tarea específica a través de la experiencia. Dentro del aprendizaje automático, el aprendizaje profundo (Deep Learning) utiliza redes neuronales artificiales para modelar datos complejos.

Procesamiento del lenguaje natural (NLP): Tecnología que permite a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera significativa.

Visión por computadora: Permite a las máquinas interpretar y comprender el mundo visual a través de imágenes y videos.

Sistemas expertos: Programas que emulan la toma de decisiones de un experto humano en un campo específico.

La IA tiene aplicaciones en numerosos campos, incluyendo la medicina, la economía, la educación, la industria automotriz, la seguridad y muchos más. Si bien la IA ofrece grandes beneficios, también plantea desafíos y preocupaciones éticas relacionadas con la privacidad, el empleo y la toma de decisiones autónomas.

Las herramientas seleccionadas son las siguientes:

GOOGLE LENS:

Google Lens es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Google que utiliza visión por computadora para interpretar y comprender información a partir de imágenes. Fue lanzada inicialmente en 2017 y se ha integrado en varios productos de Google, como la aplicación de Google, Google Fotos y Google Assistant.

Funcionamiento Google Lens es una herramienta que utiliza inteligencia artificial y visión por computadora para analizar y entender imágenes. A continuación, se explica cómo funciona Google Lens y las tecnologías que lo hacen posible:

Cómo funciona Google Lens 1. Captura de imagen: Google Lens utiliza la cámara de tu dispositivo para capturar una imagen en tiempo real o analizar una imagen almacenada en tu galería de fotos.

Su uso en personas con discapacidad:

Google Lens ofrece varias características que pueden ser muy beneficiosas para personas con discapacidades, mejorando su acceso a la información y facilitando las tareas diarias. A continuación, se describen algunas maneras en que Google Lens puede ser eficaz para diferentes tipos de discapacidades: 1. Personas con Discapacidad Visual reconocimiento de texto y lectura en voz alta.

Limitaciones

- 1 Dependencia de la Conectividad a Internet
2. Privacidad y Seguridad
3. Precisión del Reconocimiento

4. Limitaciones de idioma
5. Dependencia del Hardware.
6. Entorno y Contexto.
7. Actualizaciones y Mantenimiento.
8. Compatibilidad Regional.
9. Costos de Datos.
10. Limitaciones de Uso Específico.

CHATBOTS

Los chatbots son programas informáticos diseñados para simular conversaciones humanas mediante texto o voz. Utilizan inteligencia artificial (IA) y procesamiento del lenguaje natural (NLP) para entender, interpretar y responder a las consultas de los usuarios de manera automatizada.

Los chatbots pueden integrarse en diversas plataformas, como sitios web, aplicaciones de mensajería, redes sociales y asistentes virtuales, para proporcionar asistencia y mejorar la experiencia del usuario.

Tipos de Chatbots 1. Chatbots Basados en Reglas. Funcionan siguiendo un conjunto predefinido de reglas y patrones de conversación. Son limitados en su capacidad de comprender y responder a consultas complejas fuera de su programación. Ejemplos: Bots de preguntas frecuentes que responden a preguntas frecuentes utilizando respuestas predefinidas. 2. Chatear.

La eficacia de los chatbots puede variar significativamente dependiendo de varios factores, incluyendo el diseño, la implementación, el contexto de uso y las expectativas del usuario. Aquí hay algunos aspectos importantes que afectan la eficacia de los chatbots: Diseño y Desarrollo del Chatbot, diseño de conversación claro y fácil de entender puede mejorar la eficacia al facilitar la comunicación entre el usuario y el chatbot.. Flujo de Conversación Lógico

Ejemplos de usabilidad de chatbots

1. Conversacional Intuitiva, Chatbots de Asistencia al Cliente: Empresas, 2. Navegación y Flujo de Conversación Coherentes: Chatbots de Reservas y Citas. 3. Respuestas Precisas y Relevantes Chatbots de Soporte Técnico. 4. Personalización y Adaptación. Asistentes Virtuales Personales: Plataforma. 5. Integración con Otros

Sistemas y Plataformas: Chatbots de Comercio Electrónico: Tienda. 6.Comentarios y mejora continua: Chatbots de Encuestas y Retroalimentación. 7.Acceso a Soporte Humano. Chatbots de Servicio al Cliente con Transferencia a Agentes Humanos. 8. Accesibilidad: Chatbots con soporte para lectores de pantalla.

Uso de chatbots en personas con discapacidad:

1. como Chatbots de Asistencia al Cliente.
2. Acceso Chatbots de Acceso a Contenidos.
3. Navegaci Chatbots de Navegación Asistida.
4. Apoyo Chatbots Educativos y de Capacitación.
5. Acceso a S Chatbots de Servicios Públicos.
- 6.Chatbots de Apoyo Psicológico.
7. Acceder Chatbots de Asistencia Tecnológica.
8. Personalidades Chatbots Personalizados.
9. Diseño Accesible.
10. Autonomía Incrementada.

CHAT GPT

Las funcionalidades del Chat GPT abarcan una amplia gama de tareas relacionadas con el procesamiento y generación del lenguaje natural. Aquí se detallan las principales:

1. Generación de Texto

Chat GPT puede crear texto coherente y contextualizado basado en una entrada proporcionada. Esto incluye escribir ensayos, artículos, historias y otros tipos de contenido textual de manera fluida.

2. Responder a Preguntas

El modelo puede responder preguntas específicas, proporcionando información basada en su entrenamiento previo. Puede responder preguntas de tipo factual, explicativas y en algunos casos, inferenciales.

3. Asistencia en Escritura

Redacción de correos electrónico: Ayuda a escribir correos electrónicos formales e informales.

Creación de informes: Asiste en la elaboración de informes estructurados y bien documentados.

Edición y corrección de textos: Revisa y mejora la gramática, el estilo y la coherencia de los textos proporcionados por el usuario.

4. Traducción de Idiomas

Puede traducir texto de un idioma a otro, facilitando la comunicación y el entendimiento entre hablantes de diferentes lenguas.

5. Resumen

Reanudar textos largos, extrayendo las ideas principales y proporcionando una versión condensada que conserve el sentido original.

6. Generación de Ideas

Ayuda a generar ideas creativas para proyectos, historias, marketing, entre otros. Esto es útil en procesos de lluvia de ideas y desarrollo de contenido.

7. Asistencia Conversacional

Mantiene conversaciones coherentes en múltiples turnos de diálogo, adaptándose al contexto de la conversación y respondiendo de manera relevante.

8. Información y Consulta

Búsqueda de información: Proporciona información sobre una amplia variedad de temas basados en los datos disponibles hasta su fecha de corte.

Recomendaciones: Sugerencias de libros, películas, recetas y otros basados en las preferencias del usuario.

9. Apoyo Educativo

Explicación de conceptos: Explica conceptos complejos de manera sencilla y comprensible.

Ayuda con tareas: Asiste a estudiantes en la realización de tareas y proyectos escolares.

10. Personalización de Respuestas

Puede ajustar sus respuestas según las preferencias y necesidades del usuario, ofreciendo una experiencia más personalizada.

11. Automatización de Tareas

Programación: Puede ayudar a escribir y corregir código en varios lenguajes de programación.

Procesos administrativos: Automatiza tareas repetitivas como la gestión de citas, recordatorios y organización de tareas.

12. Soporte Técnico

Proporciona soporte técnico básico, ayudando a resolver problemas comunes de software y hardware.

Ejemplos de uso

Asistencia Personal: Organizar agenda, recordatorios y tareas diarias.

Marketing y Publicidad: Generar contenido para campañas publicitarias y marketing de contenidos.

Servicio al Cliente: Automatización de respuestas a consultas comunes en plataformas de atención al cliente.

Implementación

Integración en aplicaciones: Puede ser integrado en aplicaciones móviles y web para mejorar la interacción con los usuarios.

Chatbots: Utilizado en chatbots para proporcionar respuestas automatizadas y soporte a los usuarios en tiempo real.

Chat GPT es una herramienta potente y versátil, capaz de realizar una amplia gama de tareas relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural, proporcionando valor en numerosos contextos y aplicaciones.

Uso de chat GPT en personas con discapacidad

1. asistir Aumento de la expresión: Persona Facilitación del diálogo: Apoyo en la interacción social.

2. Educar Acceso a la información: Asistencia en tareas escolares: Ayuda en

3. Gestión de tareas: Asistencia en la navegación: Proporción Resolución de problemas: Ofrece so

4 Información sobre salud: Proporción Apoyo emocional:

5. Parte Acceso a eventos y actividades.

Inclusión en grupos de interés: Facilitar Accesibilidad. Personalización: Adaptada Privacidad y Seguridad.

Uso de inteligencia artificial en personas con discapacidad

La inteligencia artificial (IA) ofrece una variedad de aplicaciones y herramientas que pueden mejorar significativamente la calidad de vida y la inclusión de personas con discapacidad en diferentes áreas. Aquí hay algunas formas en que la IA se utiliza para apoyar a las personas con discapacidad: Asistencia en la Movilidad, Sistemas de Navegación Inteligente: Aplicaciones y dispositivos basados en IA que ayudan a las personas con discapacidad visual a navegar en entornos interiores y exteriores, identificando obstáculos y proporcionando direcciones audibles. Robótica Asistencial: Robots inteligentes diseñados para ayudar en tareas de movilidad, como levantarse, caminar y realizar actividades diarias. 2. Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) Sistemas de Reconocimiento de Voz: Aplicación.

Prueba práctica en el salón de clases.

La herramienta utilizada fue Quiver Education.

Características principales:

Hojas de Trabajo Interactivas: Quiver Education proporciona hojas de trabajo que los estudiantes pueden colorear y luego escanear con una aplicación de RA. Una vez escaneadas, las imágenes coloreadas cobran vida en 3D, permitiendo a los estudiantes ver sus creaciones desde diferentes ángulos y en movimiento.

Aplicación de Realidad Aumentada: La aplicación Quiver se utiliza para escanear las hojas de trabajo. Esta app está disponible para dispositivos iOS y Android, y es el medio por el cual las hojas de trabajo cobran vida con animaciones y interacciones.

Contenido Educativo: Las hojas de trabajo y las animaciones cubren una amplia gama de temas educativos, como ciencias, matemáticas, arte, y estudios sociales. Esto permite a los maestros integrar fácilmente la tecnología de RA en diferentes áreas del currículo.

Experiencias Interactivas: Además de ver las animaciones, los estudiantes pueden interactuar con ellas. Por ejemplo, pueden ver cómo ciertos elementos cambian en

respuesta a sus acciones, realizar experimentos virtuales, o resolver problemas directamente en la interfaz de RA.

Facilidad de Uso: Quiver está diseñado para ser fácil de usar tanto para los maestros como para los estudiantes. No se requieren conocimientos técnicos avanzados para empezar, lo que facilita la integración en el aula.

Beneficios Educativos

Engagement: La RA hace que el aprendizaje sea más atractivo y divertido, lo que puede aumentar la motivación y el interés de los estudiantes.

Comprensión Visual: Los conceptos abstractos se vuelven más tangibles y comprensibles cuando los estudiantes pueden ver y manipular modelos 3D.

Interactividad: La interacción directa con el contenido puede mejorar la retención de la información y la comprensión profunda de los temas.

Creatividad: Las herramientas de Quiver fomentan la creatividad, permitiendo a los estudiantes expresarse artísticamente y ver sus obras cobrar vida.

En resumen, Quiver Education combina la realidad aumentada con recursos educativos para crear una experiencia de aprendizaje más dinámica e interactiva, beneficiando tanto a maestros como a estudiantes.

Conclusiones

La integración de la inteligencia artificial (IA) en las aulas representa una transformación significativa en el ámbito educativo, ofreciendo oportunidades y desafíos únicos. A continuación, una reflexión sobre el uso de la IA en la educación:

Las oportunidades y beneficios que ofrece es adaptación al ritmo del estudiante: la IA puede analizar el rendimiento y las necesidades individuales de cada estudiante, adaptando el contenido y el ritmo de enseñanza a su nivel. Esto puede ayudar a los estudiantes a avanzar a su propio ritmo y recibir apoyo específico donde más lo necesitan.

Contenido Personalizado: Las plataformas de IA pueden recomendar recursos adicionales, ejercicios y actividades basados en las fortalezas y debilidades de cada estudiante, proporcionando una experiencia de aprendizaje más personalizada y efectiva.

Automatización de Tareas Administrativas:

Calificación Automática: La IA puede encargarse de la calificación de exámenes y trabajos, liberando tiempo valioso para los maestros que pueden dedicar a la enseñanza y la interacción directa con los estudiantes.

Gestión de Datos: La IA puede ayudar en la organización y gestión de grandes volúmenes de datos estudiantiles, facilitando el seguimiento del progreso y la identificación de patrones de comportamiento o aprendizaje.

Mejora del Acceso a la Educación:

Recursos Educativos Accesibles: La IA puede proporcionar acceso a recursos educativos de alta calidad a estudiantes en regiones remotas o con menos recursos, ayudando a reducir la brecha educativa.

Asistentes Virtuales: Los chatbots y tutores virtuales pueden ofrecer soporte académico continuo, respondiendo preguntas y ayudando con tareas fuera del horario escolar.

Preparación para el Futuro: La integración de la IA en la educación prepara a los estudiantes para un mundo donde la tecnología y la IA serán omnipresentes, fomentando habilidades críticas como el pensamiento computacional, la alfabetización digital y la resolución de problemas.

Desafíos y Consideraciones Éticas como la privacidad y seguridad de los datos:

Protección de Datos Personales: El uso de IA implica la recopilación y análisis de grandes cantidades de datos personales. Es esencial garantizar que estos datos se manejen de manera segura y ética, protegiendo la privacidad de los estudiantes.

Desigualdad y Brecha Digital:

Acceso Inequitativo: No todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología necesaria para beneficiarse de las herramientas de IA. Es crucial abordar la brecha digital para asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades educativas.

Dependencia de la Tecnología:

Rol del Maestro: Aunque la IA puede facilitar muchas tareas, no debe reemplazar la figura del maestro. La interacción humana, la empatía y el juicio profesional son elementos insustituibles en la educación.

Desarrollo de Habilidades Sociales: La dependencia excesiva de la tecnología puede limitar las oportunidades para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Es importante equilibrar el uso de IA con actividades que fomenten la interacción y la colaboración entre estudiantes.

Algoritmos y Prejuicios: Los algoritmos de IA pueden perpetuar sesgos existentes si no se diseñan y supervisan adecuadamente. Es fundamental que los sistemas de IA se desarrollen con un enfoque en la equidad y la justicia, evitando la discriminación y promoviendo la inclusión.

Reflexión Final: el uso de la inteligencia artificial en las aulas tiene el potencial de revolucionar la educación, haciendo el aprendizaje más personalizado, eficiente y accesible. Sin embargo, es fundamental abordar los desafíos éticos y prácticos que acompañan esta tecnología. La clave está en encontrar un equilibrio que maximice los beneficios de la IA mientras se minimizan sus riesgos, garantizando que la educación siga siendo una experiencia humana, inclusiva y equitativa.

Referencias

<https://chatgp>